

References

1. Kakabadze D., Kirillova A., Lasson-Spirova, Pskovitinov E., Filonov P. Sdelannye kartiny: URL: http://www.modernism.ge/cms/site_images/manifests/intimnaia_masterskaia.pdf (data obrashcheniya: 20.05.2024).
2. Filonov P. Deklaraciya «Mirovogo rascveta» // ZHizn' iskusstva. 1923. № 20. S. 13—15.
3. Filonov. Hudozhnik. Issledovatel'. Uchitel': V 2 t. T. 2. M.: Agej Tomesh, 2006.
4. Hlebnikov V. Ka: URL: <https://rvb.ru/20vek/khlebnikov/tekst/04prose/240.htm?ysclid=lxm4n4y4lk634629457> (data obrashcheniya: 20.05.2024).
5. Hlebnikov V. Utes iz budushchego: URL: <https://darkermagazine.ru/page/velimir-hlebnikov-utes-iz-budushhego?ysclid=lxnr4xzj16809148615> (data obrashcheniya: 20.05.2024).

Н.Н. РОСТОВА

Философия живописи Ильи Репина*

Аннотация. Статья посвящена творчеству выдающегося русского художника Ильи Ефимовича Репина. Автор ставит себе целью провести философский анализ двух ключевых в его живописном наследии полотен: «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» и «Голгофа». В ходе исследования автор раскрывает эстетический, идеологический и антропологический смыслы образа Ивана Грозного, созданного художником, и неутрачивающих споров вокруг это образа. Соотнося образы царя, созданные И. Репиным и В. Васнецовым, автор выдвигает идею амбивалентного зеркала национального самосознания. Исследуя «Голгофу» и ее идейно-живопис-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ростова Н.Н. // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 107—120. DOI:

ные противоречия, автор показывает уникальное значение этого полотна для русской культуры, в котором Репину удалось превзойти Гольбейна.

Ключевые слова: философия искусства, русское искусство, «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Голгофа», «Гопак», «Утро Воскресения. Христос и Мария Магдалина», Г. Гольбейн.

Abstract. The article is devoted to the work of the outstanding Russian artist Ilya Efimovich Repin. The author aims to conduct a philosophical analysis of two key paintings in his artistic heritage — «Ivan the Terrible and his son Ivan on November 16, 1581» and «Golgotha». In the course of the research, the author reveals the aesthetic, ideological and anthropological meanings of the image of Ivan the Terrible created by the artist, and the ongoing controversy surrounding this image. Correlating the images of the tsar created by I. Repin and V. Vasnetsov, the author puts forward the idea of an ambivalent mirror of national identity. Exploring «Golgotha» and its ideological and pictorial contradictions, the author shows the unique significance of this canvas for Russian culture, in which Repin managed to surpass Holbein.

Keywords: philosophy of art, Russian art, «Ivan the Terrible and his son Ivan on November 16, 1581», «Golgotha», «Hopak», «Sunday Morning. Christ and Mary Magdalene», G. Holbein.

УДК 7.01
ББК 85.1

В 2024 г. исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося русского художника Ильи Ефимовича Репина. Репин, следует согласиться с Дягилевым, является одним из трех столпов русского искусства наряду с В. Суриковым и В. Васнецовым. В творчестве этих художников впервые выразился порыв к национальному самосознанию. В данной статье мы обратимся к философскому анализу двух фундаментальных полотен Репина: «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» и «Голгофа». Оба полотна являются вершинами творчества художника, однако первое из них заняло в русской куль-

туре достойное место, хотя продолжает быть предметом острых социальных дискуссий, тогда как второе находится в поле зрения лишь узких специалистов. Задача статьи состоит в том, чтобы внести ясность в споры вокруг образа Ивана Грозного и показать идейный контекст, связанный с этой картиной, а также выявить философскую и культурную значимость полотна «Голгофа».

Иван Грозный

Образ Ивана Грозного, убивающего своего сына, от И. Репина всколыхнул общественность («Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 1883—1885). Одни видели в нем клевету в красках, антипатриотизм, другие — антиискусство и аморализм, третьи находили повод для восхищения. По ходатайству обер-прокурора Святейшего синода К.П. Победоносцева картина подпала под кратковременный запрет, после экспонирования на 13-ой выставке Товарищества передвижников в Петербурге П. Третьякову пришлось спрятать ее в закрытом от общественности помещении своей галереи. Победоносцев писал 15 февраля 1885 г. царю Александру III: «Стали присылать мне с разных сторон письма с указанием на то, что на передвижной выставке выставлена картина, оскорбляющая у многих нравственное чувство: Иоанн Грозный с убитым сыном. Сегодня я видел эту картину и не мог смотреть на нее без отвращения... Кроме тенденции известного рода не приберешь другого мотива. Нельзя назвать картину исторической, так как этот момент и всей своей обстановкой чисто фантастический, а не исторический» [3, 498—499]. Спустя 40 лет после публикации писем Победоносцева К. Чуковский отправит Репину выписку с этим отзывом, на что Репин ответит: «Строки Победоносцева и выписывать *не стоило*: в первый раз я ясно вижу, какое это ничтожество — полицейский...» [7, 356]. Запрет на экспонирование картины продлился три месяца, и по ходатайству художника Боголюбова был снят.

Однако не только историческая правда волновала общественность. Нападение в 1913 г. иконописца-старообрядца Абрама Балашова с ножом на картину со словами «Довольно крови! Довольно крови!» спровоцировало дискуссию о сути искусства. Балашов исполосовал полотно, апеллируя к морали. Художники восприняли этот жест по-своему — из сферы этики переместив в сферу эстетики.

Главным интеллектуальным дуэлянтом оказался М. Волошин. Как человек порядочный, он выступил публично с обоснованной лекцией. В зале присутствовал сам Репин. Волошин, как настоящий дуэлянт, поспешил соблюсти все традиции уважительного отношения к сопернику: перед выступлением счел необходимым ему представиться и предупредить, что критика последует хоть и «жесточкая, но корректная» [2, 308]. Но Репина это не впечатлило, не удержав от «ругательных слов». Для него новые художники — варвары, «чумазы», уничтожающие любым способом старое искусство ради своей «мазни».

По Волошину, выходило так: Балашов обвинил Репина, Репин, в свою очередь, обвинил представителей нового искусства в том, что те подкупили «дурака», Волошин решил восстановить честь «Бубнового валета», т. е. доказать, что, во-первых, никакого подкупа, безусловно, не было, а во-вторых, что не Балашов виноват перед Репиным, а Репин — перед Балашовым. В картине, говорит Волошин, тягся «саморазрушительные силы» [2, 308].

В искусстве, убеждает Волошин, должна непременно присутствовать «черта, за которую не следует переступать творческой грезе, чтобы не действовать на нас болезненно, чтобы иллюзия не показалась нам грубой действительностью» [2, 310]. Вот этой-то черты и не оказалось в картине Репина, как ее нет в безвкусных мелодрамах, в которых дамы бьются в истерике, а мужчины швыряются тяжелыми предметами, или как она отсутствует в музее восковых фигур и в «Красном смехе» Л. Андреева. А потому образ Репина — «художественное недоразумение» [2, 310]. Художественное, но не психологическое. По мысли Волошина, то, что сделал Репин, не отличается от жеста Балашова. Балашов — психологический двойник Репина: Репин, впечатлившийся кровавыми событиями российской действительности (убийство Александра II и последовавшие репрессии), «полосует» своей картиной души публики, Балашов — буквально режет полотно. Оба находятся в «исступлении жалости». «Довольно крови!» — не вопль душевнобольного, но тайные слова самого Репина, подхваченные чувствительным Балашовым и превращенные им в буквальный крик. Балашов — не варвар и не хулиган, но тот, кто понял Репина. «Понимание есть отблеск творения», — цитирует французского писателя Волошин [2, 312]. Но этот вопль, «пароксизм

жалости», хоть и психологически объясним, однако не имеет никакого отношения к искусству. Репин — натуралист, его картина вызывает истерики и обмороки, рядом с ней дамы стоят с нюхательной солью, впечатление от нее то же, что и от ужасных происшествий, о которых мы читаем в газетах, будь то случай с человеком, раздавленным трамваем, или с тем, кого разрезал поезд. Искусство же антинатуралистично по самому своему существу, оно не копирует мир, не повторяет действительность, но ведет в мир идей. Балашов потому и есть жертва Репина, что поверил ему сполна, из зрителя в галерее он превратился в свидетеля несчастного случая, полотно Репина заставило его «разбить то безопасное невидимое стекло, которое отделяет нас от произведений искусства, и кинуться внутрь картины, как если бы она была действительностью» [2, 334].

Так кто же Репин? Натуралист? Антипатриот?

Талантливый Волошин, конечно, выразил свою мысль убедительно. Новое искусство и вправду решительным образом порывало со старым, но не потому, что последнее было неискусством, а потому что культура выдохлась, она требовала животворящей силы своих истоков, т. е. культа. Она искала разрушения с тем, чтобы на безжизненных обломках родилась новая мистерия. Репин — по ту сторону этой агонии, а потому он чужой среди художников-мифотворцев. Иван Грозный Репина — не натура, но образ. Это сам ужас, схваченный красками. Из него родятся впоследствии «Крик» Мунка и кричащий папа Фрэнсиса Бэкона («Этюд по портрету папы Иннокентия X работы Веласкеса», 1953). Как говорил учитель Репина Крамской, увидев картину: «...как написано, боже, как написано! В самом деле, вообразите, крови тьма, а вы о ней и не думаете, и она на вас не действует, потому что в картине есть страшное, шумно выраженное отцовское горе и его громкий крик...» [5, 139] Действует не кровь, а ужас, предельное отчаяние, в котором оказывается человек. И напрасны дискуссии о несоответствии законам физиологии написанного Репиным. Да, не могло быть столько крови от удара в висок. Да, не могла она спечься до черноты за короткое время. Но как в лице мы видим не штрихи, а целое, так и художественному образу мы откликаемся целиком. Мы, по словам Крамского, видим *страшное*.

Однако Репин явил не просто крик, а связал этот универсальный антропологический образ с русской историей. По свидетельству

Волошина, который запомнил ответную речь Репина «в отрывках», о картине художник говорил, что «главное в ней не внешний ужас, а любовь отца к сыну и ужас Иоанна, что вместе с сыном он убил свой род и, может быть, погубил царство» [2, 338]. Но ясно, что проблема состоит не в соотношении любви и ужаса, сына и отца, собственного царствования и наследника, равно как и не в других частностях, предваривших написание картины, — впечатление Репина от сюиты Римского-Корсакова и от кровавого боя быков, который он лицезрел в Европе, — а в том, что в образе царя воплотилась наша мысль о России — крепкой и державной. Репин низвел этот символ до человеческой драмы, превратив царя в преступника, или, по выражению восхищенного картиной Л.Н. Толстого, в «плюгавого и жалкого убийцу» [8]. Сам Репин изначально назвал картину «Сыноубийца» и в 1909 г. сделал ее уменьшенную копию с таким же названием. Комментируя последнюю в письме, он говорил: «Развращенный до безумия деспот находится в следующем периоде своей казни. Он ревет белугой. Отвратительный, жалкий, несчастный палач наказан наконец. Он сознал, что убил свою династию, убил свое царство...» [7, 254—255].

Репин не скрывал своего отношения к самодержавию. Ему была мила маленькая Финляндия, которая, как он полагал, культурно и нравственно «во много раз выше громадной России» [7, 256]. «Что за нелепость — самодержавие, — говорил Репин. — Какая это неестественная, опасная и отвратительная по своим последствиям выдумка дикого человека» [9, 75]. Репин не Леонтьев. Красоту он видит в малом. Ратует за свободу всякого проявления жизни, за права слабых. В 1916 г. Репин напишет картину «Гибель самодержавия»: в освободительном огне пылает старый мир в виде трона и бегущих людей. Сквозь пожирающее все и вся пламя проступает очертание фигуры с воздетой вверх рукой, держащей нечто, напоминающее меч, — словно аллюзия на Делакруа («Свобода, ведущая народ», или «Свобода на баррикадах», 1830).

На августовский Манифест 1905 г. о создании Государственной Думы Репин, вопреки созданной им карикатуре в красках на октябрьский манифест («17 октября 1905 года», 1907), реагирует с воодушевлением. В письме А.В. Жиркевичу он пишет: «Сегодня знаменательный для нас день: вся Россия ждет своего нравственного освобождения... казалось, ничем не пробить невежественной брани

Держиморды, который, наподобие свиньи, величался своими грабительскими, разбойничьими привилегиями, окружая их ореолом свыше, втирая очки глупцам, рабам и приживалкам с потерянною совестью» [7, 200]. Ореол свыше Репин снял с царя за двадцать лет до написания этих строк в своей картине об Иване Грозном. Однако проблема кроется не в Репине и не в Толстом. Репин при написании картины апеллировал к Карамзину, его масштабному, формирующему духовную основу нации труду «История государства Российского».

Сюжет, объясняющий смерть царевича Иоанна, предложенный Карамзиным, по живописности слога и фантазии может составить конкуренцию любому художнику. Карамзин в оперном жанре описывает кончину и похороны царевича, в финале дав беспощадную оценку царю Ивану Грозному: «Обнаженный всех знаков Царского сана, в ризе печальной, в виде простого, отчаянного грешника, он бился о гроб и землю с воплем пронзительным. Так, правосудие Всевышнего Мстителя и в сем мире карает иногда исполинов бесчеловечия, более для примера, нежели для их исправления: ибо есть, кажется, предел во зле, за коим уже нет истинного раскаяния; нет свободного, решительного возврата к добру: есть только мука, начало адской, без надежды и перемены сердца» [4, 354]. Царь Иван Грозный, по заключению Карамзина, не просто сверг сына в разврат и могилу, он не просто великий грешник, но «исполин бесчеловечия» — тот, кто преступил предел зла, за которым даже раскаяние невозможно. Царь, таким образом, не только не Помазанник Божий, не самодержец, но даже и не, пусть грешный и жалкий, но человек. Он, по страшному приговору Карамзина, воплощение кромешного ада. Нелюдь. Такой неумолимости не знает даже жестокий образ Репина.

Историки сегодня выдвигают различные версии. По одной из них царевич был отравлен, на что указывают результаты вскрытия гробницы в 1963 г. По другой — царь — жертва политической клеветы. При этом под подозрение подпадают как род Романовых, заинтересованных в том, чтобы политически покончить с родом Рюриковичей, так и представители зарубежных стран, недовольные успехами Российского царства, присоединившего себе новые территории. Научно убийство царевича не подтверждено. Сюжет об убийстве, по-

явившийся в русской культуре, — результат наговоров недоброжелателей и изменников России, приправленный слухами. Его основной источник — записки иностранцев, в первую очередь историки здесь упоминают имя папского посла Антонио Поссевино и его трактат 1586 г. «Московия». Поссевино широко известен тем, что безуспешно пытался окатоличить Русь и усилить тем самым влияние на нее папского престола. Однако причем здесь Репин?

Репин не политик, но художник. Его вольнолюбие не политическая черта, но то, что проистекает из его художественной натуры. Он улавливает то, что касается каждого из нас. Картина об Иване Грозном указывает не на частное желание отдельного человека политически высказаться, но на наши общие внутренние язвы. Мы привыкли себя жить в режиме самоотрицания. Образ царя от Репина и его успешная судьба в русской культуре — зримые тому подтверждения. Однако образ Репина внутренне уравновешен в русской культуре образом Васнецова «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897). Здесь Грозный — поистине грозный, величавый царь всея Руси. Могучий правитель могучей страны, страдающий, трагичный, обремененный властью. Как говорит Нестеров о картине Васнецова, Грозный на ней «изображен идущим от ранней обедни — один после “тяжких дум и казней”, с душой страдающей и бурной. Тип Царя не взят отрицательно, он скорее ближе подходит к эпическому — народному и пушкинскому» [6, 155]. У Репина, говорит Нестеров, не Грозный, а обезьяна, образ Васнецова — лучший в России. Между тем образы обоих составляют наше единое зеркало, в которое мы смотримся и каждый раз видим то обезьяну, то сложное величие.

Превзойти Гольбейна

Страсти вокруг картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» меркнут в сравнении с тихим ужасом позднего полотна Репина «Голгофа» (1921—1925). Если Гольбейн создал образ, от которого, по словам Достоевского, веру теряют («Мертвый Христос в гробу», 1521—1522), то Репину удалось превзойти его. Гольбейн похоронил Христа, заключив вместе с трупом наше сознание в клетку. Еще прежде Грюневальд обнаружил гниение плоти Распятого (Изенгеймский алтарь, 1512—1516). Репин показал Богочеловека как чистое отсутствие.

Полотно «Голгофа» сгущено апокалиптическими красками: клубящиеся черным огнем облака переходят в лилово-красное зарево, вспыхивающее желтым мутным светом. На двух крестах — силуэты мертвецов. Третий крест повален. Он пустует. По голой, словно выжженной земле, рыщут собаки, вылизывая кровь покойников. Кругом разорение и падаль, смрад и ощущение неминуемости конца.

Интерпретация Репина обращена одновременно к двум моментам, зафиксированным евангелистами: той самой тьме, что накрыла мир в час, когда Христос дух испустил, и последовавшему за этим погребению Его богачом Иосифом. Евангелие говорит: «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по середине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух» (Лк. 23:44—46). Солнце померкло, хотя был полдень¹. Страшная тьма, объявляющая мирозданье, не астрономическое явление, не затмение солнца, но момент соприкосновения двух миров. Она знаменует гнев Божий и обещание Воскресения. «Завеса, — говорит евангелист, — в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли» (Мф. 27:51—52). Великий мрак у Репина обращен в апофеоз гниения. Здесь нет места миру иному. Здесь кровь и алчущие животные. Хотя сам Репин объясняет мизансцену с рыщущими псами вполне натуралистично: собаки, говорит он, были на Востоке хорошими санитарями. «Напрасно, — пишет он Чуковскому, в целом положительно отозвавшемуся о картине, — вы называете собак “озверелыми”; на Востоке в каждом городе собаки, исполняя должность санитаров, очень кротки...» [7, 357].

«Где будет труп, там соберутся орлы», — говорит Христос (Мф. 24:28). Эти слова означают апофеоз Славы Христа. По объяснению учителей Церкви, труп — это сам Христос, орлы — очевидцы

¹ Евангелисты Матфей, Марк, Лука исходят из еврейского счета времени, который ведется с утра, а не с полуночи. Переводя на привычный нам счет, шестой — девятый час означает время 12.00—15.00.

Его, святые и праведники. На вопрос учеников: «какой признак Твоего пришествия и кончины века» (Мф. 24:3), Христос обращается к ним с предостережением: «грядет мерзость запустения» (Мф. 24:15) и «великая скорбь» (Мф. 24:21), «восстанут лжехристы и лжепороки» (Мф. 24:24), «не верьте, — предупреждает Христос (Мф. 24:26), ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет Пришествие Сына Человеческого; ибо, где будет труп, там соберутся орлы» (Мф. 24:27—28). «После скорбей, после того, как солнце померкнет и луна не даст света своего (Мф. 24:29), явится знамение Сына Человеческого на небе, и увидят племена земные Его, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» (Мф. 24:30). Апокалиптическая речь Христа дарует как обещание символ Царствия Небесного в жутком и натуральном образе хищников, которые нутром чувствуют добычу и не могут ошибиться в своем чутье, — так и вы, говорит Христос, однажды не сможете ошибиться в своем чувстве, правда будет дана вам со всей очевидностью, от которой нельзя будет отныне уклониться. Эта евангельская метафора странным образом мерцает и накладывается в картине Репина на сцену с Распятием. Репин десимволизирует символ, оставляя нас не с опытом очевидности правды, но с опытом очевидности померкшей надежды на человечество.

«Но чей крест пустует?» — спросим мы. Чью кровь вылизывают ищейки? Ведь сказано: «Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую руку, а другой по левую» (Мф. 27:38; Мк. 15:27; Лк. 23:33). На полотне же левый крест повален. На месте Христа разбойник. Мы можем объяснить свое недоумение желанием художника выстроить удачную перспективу, но такая подмена фигур лишь утверждает нас в зиянии богочеловеческого. Впрочем, Репин, досконально изучавший вопрос традиции, сделал все, чтобы надпись на поваленном кресте своей аутентичностью указывала на распятие Христа — через Чуковского он наводил справки у профессиональных знатоков иудейской культуры относительно содержания текста и цвета его нанесения.

Не вселенские искупительные страдания Христа, не наша боль, не предвестие чуда Воскресения, но поистине смерть Бога составляют образ — отсутствие как невозможность присутствия. Страсти без Христа. И напрасно крохотный оранжевый огонек в черном

клубе дыма, похожем скорее на сгущающуюся фигуру, искусствоведы объясняют указанием на Воскресение, называют его светом, льющим из гробницы. И художественно, и драматургически это невозможно. Первый день еще не окончен, трупы еще не сняты с крестов. Оранжевая точка — просто клякса. Лужи крови ее обесмыслили.

Финский журналист Х. Юконен вспоминает комментарии Репина к картине «Голгофа». Из приведенных разъяснений Репина мы можем заключить, что сгущающееся черное облако — это удаляющийся Иосиф с телом Христа, а мрачные краски — зачатие нового дня. Юконен сообщает: «“Этот сюжет, — говорил Репин, — писали тысячи художников, и каждый по-своему. Я тоже, как видишь, понимаю это по-своему”, — прибавил он, делая ударение на последнее слово. Последний проводник Христа, получивший его тело, торопится прочь в безопасное место. Два других распятых — воры — жизнь их видно, что кончилась. Бродячие собаки прибыли — лизут кровь... Наступающий день встает человечеству из небес, и первые лучи уже освещают горизонт. В этой работе есть намерение попробовать выяснить вопрос того тайного у всякого, завладевшего мыслью о смерти и вопроса жизни будущего, — заметил профессор» [1, 143]. Репин подошел к тайне смерти и будущей жизни и открыл метафизику пустоты. Ничто в явленном им красками душном мраке не предвещает новой зари, которую на словах обещает художник. Свет и вправду взял власть — безжизненный свет погасшего навсегда дня человечества. «Голгофа» Репина вобрала в себя всю боль, всю безысходность, весь страх слов Христа на кресте: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46), явив торжество небытия.

Вместе с полотном «Утро Воскресения. Христос и Мария Магдалина» (1920—1921) «Голгофа» составляет дилогию. Репин мыслил их в паре. В письме к А.Ф. Кони в 1921 г. он объясняет свой замысел, навеянный прижизненным ошибочным некрологом: «Я также был похоронен; и из Швеции получил даже прочувствованный некролог с портретом. Как не радоваться!.. И эта радость дала мне идею картины. Я подумал, что и Христос обрадовался, когда почувствовал, что он жив, и здоров был настолько, что отвалил камень (вроде

плиты)... и вышел... Он поднялся к дороге, огибающей стену Иерусалима; это совсем близко, тут же и Голгофа, и налево хорошо были видны кресты с трупами разбойников, а посреди и его — уже пустой крест, сыто напитанный кровью, внизу лужа крови. И трупы с перебитыми голеньями еще истекали, делая и от себя лужи, на которые уже собаки собрались пировать... Христос пошел к Гефсимании» [7, 329]. Репин задумывает писать Воскресение, а пишет оживление обреченного на смерть, он обращается к теме Распятия, а красками выводит смерть разбойников. Святоотеческое Бог «вочеловечился, чтобы мы обожились» Репин переосмысливает как житейскую драму со счастливой развязкой, т. е. выздоровлением смертного. «Голгофа» вдруг объясняется как зримое ожившим распятым, знаменующее невозможную, с точки зрения христианства, т. е. чисто человеческую радость о самом себе.

На полотне «Утро Воскресения» перед нами предстает фигура наподобие мумии: Христос в погребальных пеленах на фоне хмурого пейзажа подсвечен неестественным желтым светом, он еле держится на ногах, словно оттого, что его тело затекло, Мария Магдалина улыбкой прельщенной приветствует его. Евангелие нам рассказывает о пеленах, которые обнаружили ученики в гробнице, и Магдалине, которая, увидев воскресшего Христа, подумала, что перед ней садовник. А когда Тот обратился к ней, узнала в Нем «Раввуни», Христос же сказал ей: «Не прикасайся ко Мне...» (Ин. 20:1—17). Художник вновь оестествляет чудо, буквализирует символ. Он словно заставляет нас подглядывать за тем, чего видеть нельзя. Эти земные пелены, укутывающие вполне земное тело, это Магдалина, приблизившаяся к Тому, Кто трансцендентен. Она почти осязает Его. И для нас реален не Христос, а ленты, в которых «он» запутался. Не Сын Божий, не радость Воскресения, но странная встреча двух странных людей ранним утром перед нами. Христос Репина — не «садовник» и не «Раввуни», не человек, не учитель, не Бог, но сновидческий призрак, пригрезившийся болезненной женщине. «Голгофа» предопределила смутный и противоречивый образ «Воскресения».

Неблагодарные ученики впоследствии вынесут приговор: Репин пережил свой талант, и укажут на последнюю, не завершенную им работу «Гопак» («Гопак. Танец запорожских казаков», 1926—1930). Но поздний Репин — это апофеоз его творчества в работе

«Голгофа». Настроение «Голгофы» и «Гопака» создает удивительную амплитуду художественного самоощущения Репина. Тьма и огонь, статика и динамика, замирание и вихрь, смерть и жизнь, пустота и полнота. У каждой из картин есть предыстория. «Гопак» Репин писал в память о Мусоргском. К евангельским сюжетам Репин обращался многократно в молодости: в 1869 г. он уже исполнил «Голгофу» в приближенной христианству трактовке — «Голгофа (Распятие Христа)». Поздний Репин признавался, что не может воздержаться от евангельских сюжетов, они буквально обуревают его. Но все подобные частные, биографические детали в конечном счете выкристаллизовываются в амбивалентность двух художественных образов — танца жизни и тяжелого молчания смерти.

Литература

1. *Бородина Т.* Поздний Репин // Наука и жизнь. 2019. № 6. С. 132—143.
2. *Волошин М.* Собрание сочинений. Т. 3. Лики творчества, М.: Эллис Лак 2000, 2005. 608 с.
3. К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. Т. 1, полутом 2: *Novum regnum*. М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923. 1147 с.
4. *Карамзин Н.М.* История государства Российского. В 12 т. Т. 9. СПб.: В типографии Н. Греча, 1821. 472 с.
5. *Крамской И.Н.* Об искусстве. М.: Изобразительное искусство, 1988. 176 с.
6. *Нестеров М.В.* Письма. Избранное. Л.: Искусство, 1988. 534 с.
7. *Репин И.Е.* Избранные письма. В 2 т. 1969. Т. 2: 1893—1930. М.: Искусство, 463 с.
8. *Толстой Л.Н.* Письма, статьи и дневники: URL: <http://tolstoj.ru/1934.html> (дата обращения: 26.06.2024).
9. *Чуковский К.* Илья Репин. Воспоминания. М.; Л.: Искусство, 1936. 158 с.

References

1. *Borodina T.* Pozdnij Repin // Nauka i zhizn'. 2019. № 6. S. 132—143.

2. *Voloshin M.* Sobranie sochinenij. T. 3. Liki tvorchestva, M.: Elis Lak 2000, 2005. 608 s.
3. К.Р. Победonoscev i ego korrespondenty. Pis'ma i zapiski. T. 1, polutom 2: Novum regnum. M.; Pg.: Gos. izd-vo, 1923. 1147 s.
4. *Karamzin N.M.* Istoriya gosudarstva Rossijskogo. V 12 t. T. 9. SPb.: V tipografii N. Grecha, 1821. 472 s.
5. *Kramskoj I.N.* Ob iskusstve. M.: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1988. 176 s.
6. *Nesterov M.V.* Pis'ma. Izbrannoe. L.: Iskusstvo, 1988. 534 s.
7. *Repin I.E.* Izbrannye pis'ma. V 2 t. 1969. T. 2: 1893—1930. M.: Iskusstvo, 463 s.
8. *Tolstoj L.N.* Pis'ma, stat'i i dnevniki: URL: <http://tolstoj.ru/1934.html> (data obrashcheniya: 26.06.2024).
9. *CHukovskij K.* Il'ya Repin. Vospominaniya. M.; L.: Iskusstvo, 1936. 158 s.

М.Н. ШУЛЬГА

**Кризис «человека творящего» и критика пустоты
в современном искусстве***

Аннотация. Автор в своей работе выражает обеспокоенность кризисом современного человека как творца. Проявлением этого процесса можно считать тенденцию опустошения содержания в нынешнем искусстве. Для преодоления данной ситуации предлагается провести трехэтапную процедуру «очищения сознания» через обряд перехода для обретения человеком своей подлинной, но не окончательной самости, выраженной в способности к спонтанному творчеству. Автор приходит к выводу, что итогом прохождения описанной им процедуры станет революция сознания в искусстве.

Ключевые слова: обряд перехода, самость, очищение сознания, «человек творящий», пустота.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шульга М.Н. Кризис «человека творящего» и критика пустоты в современном искусстве // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 120—132. DOI: